

БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ УҚИТУВЧИСИНИНГ АХБОРОТ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.

Хидоятова Нигора Авазовна

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти,
“Мақтабгача таълим методикаси” кафедраси, ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6410668>

Аннотатсия: Мақолада замонавий таълим муассасаси ижтимоий фаол, ижобий фикрловчи шахсни шакллантиришга, талабаларда ахборот оқимидан туғри фойдалана олиш куникма, малакасини ишлаб чиқиш, инновацион технологияларни эгаллаш, билимларни чуқурлаштириб ва кенгайтириб мустақил урганиш вазифаси, билимли ёндашувдан компетентли ёндашувга эътиборни кўчириш муаммоси миллий таълимни модернизатсиялаш ҳақида сўз юритилган.

Калит сузлар: замонавий таълим, ахборот технологиялари, бошланғич синф, информатика курси, бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари, бўлажак касбий-мутахассислик.

Ахборот жамиятига утиш шароитида таълимга асосланган ноанъанавий мактаб модели ижтимоий буюртмага асосан кадрларни тайёрлашни тақозо этади. Ахборот таълим шароитида ахборот барча турлари ҳажмининг кескин усиши шароитларга дуч келмоқда. Шунинг учун замонавий таълим муассасаси ижтимоий фаол, ижобий фикрловчи шахсни шакллантиришга, талабаларда ахборот оқимидан туғри фойдалана олиш куникма, малакасини ишлаб чиқиш, инновацион технологияларни эгаллаш, билимларни қуяди. Билимли ёндашувдан компетентли ёндашувга эътиборни кўчириш муаммоси миллий таълимни модернизатсиялашга кўра айниқса долзарбдир. Таълимдаги ислохотлар олий таълим мазмунини модернизатсиялаш стратегиясида таълим муассасаси фаолиятининг асосий натижаси билимлар, куникмалар ва малакалар тизимининг узигина эмас, балки фуқаролик - ҳуқуқий, тилга оид, коммуникатсион, ахборот ва бошқа соҳалардаги асосий компетентликлар мажмуига эга бўлган битирувчи бўлиши кераклиги аниқ белгиланган. Олий таълимни модернизатсиялашнинг стратегик жиҳатларидан бири, таълим жараёни самарадорлигини ошириш учун бошланғич синф ўқувчилари билан фанни ўқитишда ва синфдан ташқари ишларда инновацион ахборот технологиялари имкониятларидан фойдаланиш билан таълим жараёни янги моделини ташкил қилишни кўзда тутувчи бошланғич таълимни ахборотлаштириш

ҳисобланади. Таълимни ахборотлаштириш бошланғич синф уқитувчилари касбий - мутахассислик сифати ва уларни тайёрлаш даражасига янги талабларни қуяди. Таълимни такомиллаштириш мазмунида булажак уқитувчини тайёрлаш сифати интеграл кўрсаткичларига инсоннинг эгаллаган билим ва тажрибаларидан маълум вазиятларда фойдаланиш малакасини характерловчи касбий - мутахассислик компетентлиги сифатида қаралиши лозим. Уқитувчининг касбий - мутахассислик компетентлиги уз ичига турли таркибий, жумладан, ахборотли қисмларни ҳам олади.

Маълумки, инновацион таълим шароитларда уқитувчининг ахборот куникмаси унинг профессионал педагогик компетентлигини аниқ белгилайди. Булажак бошланғич синфлар уқитувчисининг ахборот куникмаларини шакллантириш унинг ахборот қобилиятининг асосий компонентлари (турли хил ахборот фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ касбий йўналтирилган куникмалар) ва махсус компонентлар блоклари ишлаб чиқилишини назарда тутуди, мазкур тадқиқот ишида улар биргаликда махсус ахборот компетентлиги сифатида белгиланган. Махсус ахборот салоҳиятларини ривожлантириш масаласини ҳал этиш бўлажак уқитувчиларнинг бошланғич таълим жараёнида янги ахборот технологияларидан туғри ва самарали фойдаланишга қаратилган узига хос қобилиятлари билан боғлиқ.

Шубҳасиз, агар уқитувчилар етарли даражада мазкур ахборот технологиялари дастурий маҳсулотларини излаш ва танлаш қобилиятига эга бўлмаса ва аниқ дидактик вазифаларни ҳал қилиш учун уларни туғри қўллаш имконига эга бўлмасалар, бошланғич синфлар уқитувчилари ушбу технологияларни ўқув жараёнида қўллашда етарли даражада билимга эга бўлмаса, бошланғич синфларда янги ахборот технологияларидан фойдаланиш бефойда булади. Шу тариқа, уқитувчининг ахборот компетентлиги бошланғич синфда ўқув жараёнининг самарадорлигини оширишда ҳал қилувчи омил бўлиб хизмат қила бошлайди. Компетентли ёндашувнинг илмий асоси мустақил давлатлар ҳамдустлиги олимларидан О.В. Акулова, Й.Е.С. Заир-Бек, И.А. Зимняя, В.А. Козирев, А.А. Пинский, Н.Ф. Радионова, М.В. Рижиков, А.П. Тряпитсина, И.Д. Фрумин, А.В. Хуторский, С.Й.Е. Шишов ва бошқалар ишларида берилган. Уқитувчи ахборот компетентлигининг шаклланиши ёки ривожланиши муаммоси кўплаб олимлар: О.Б. Зайсева, Н.В. Кисел, А.М. Орбинский, М.М. Пшукова, О.Г. Смолянинова диссертатсия тадқиқотларида кўриб чиқилган. Г.Г. Бруснитсина, Т.В. Добудко, С.А.

Зайсева, И.В. Ряхинова, А.А. Узденова ва бошқалар тадқиқотлари бошланғич синфларда компьютердан фойдаланиб дарс машғулотлари утишга тайёрлаш масаласига бағишланган. Уларда бошланғич таълим назарияси ва методикасида информатика курсини ўқитиш ёки бўлажак бошланғич синфлар ўқитувчиларини тайёрлашда ўқув жараёнида ахборот технологияларидан фойдаланиш масалалари урганилган. Бироқ бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари ахборот компетентлигини ривожлантириш масаласи алоҳида эътибор қаратилди.

Педагогика олий таълим муассасаларида меёрий хужжатлар ва ўқув амалиётини таҳлили шуни курсатдики, бошланғич таълим йуналишларида информатика соҳасида талабаларни тайёрлашда асосий йуналиш – элементар бошланғич компьютер саводхонлигини ривожлантиришдан иборат. Талабалар турли ахборот жараёнлари учун шахсий компьютер дастурларидан фойдаланиш буйича малака ва куникмаларга эга буладилар. Шунга қарамай, талабаларга янги ахборот технологияларидан фойдаланиш буйича махсус тайёргарликнинг йўқлиги сабабли бўлажак ўқитувчиларни ўшбу технологияларни ўқув жараёнининг самарадорлигини ошириш учун бошланғич таълим жараёнида фойдаланишга қодир эмаслигига олиб келади. Шундай қилиб, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиси уз касбий фаолиятида янги ахборот технологияларидан туғри фойдаланиши малакасини шакллантириш керакдир деган хулосага келдик. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчисини ахборот компетентлигини ривожлантиришда қуйидаги вазифаларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз:

- бўлажак бошланғич синф ўқитувчисини касбий - мутахассислик тайёргарлигига замонавий талаблар ва ўқитувчининг профессионал малакасининг энг муҳим таркибий қисмларидан бири сифатида ахборот куникмаларини, шу билан бирга, бўлажак бошланғич синфлар ўқитувчисининг ахборот компетентлигини оширишнинг аниқ мақсадга йўналтирилган жараёнларни ташкил этиш;

- янги ахборот технологиялари соҳасидаги тараққиёт, уларнинг дидактик имкониятлари кенгайиб бораётганлиги ва ўқитувчиларни бошланғич таълим жараёнида уларни туғри йўналтириш Мазкур вазифаларни ҳал этиш жараёнида бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг ахборот компетентлигини шакллантириш (ривожлантиришда бошқариш) га ёндашувларни ишлаб чиқилди. Олиб борилган илмий тадқиқотимиз натижасида бўлажак бошланғич синфлар ўқитувчисининг ахборот компетентлигини ривожлантириш педагогик

шароитларини назарий асосларини ва амалий бажарилишини аниқланди, талабаларни методик тайёргарлиги такомиллаштирилди. Тадқиқот натижасида қуйидаги ишлар амалга оширилди:

1.«Ахборот компетентлиги» тушунчаси моҳияти ва структурасини аниқланди, мазкур тушунчанинг ўқитувчига нисбатан мазмунини аниқлаштирилди.

2.Олий таълим муассасаларида бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг ахборот компетентлигини ривожлантиришга мавжуд ёндашувлар таҳлили келтирилди.

3. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг асосий ва махсус ахборот компетентлигини ривожлантириш компонентларини ажратиб кўрсатилди.

4. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг махсус ахборот компетентлигини ривожлантиришга йуналтирилган Бошланғич синфларда ахборот технологиялари ўқув курси структураси ва мазмунини ишлаб чиқиш.

5. Ишлаб чиқилган ўқув курсини бошланғич таълим йўналиши ўқув жараёнига жорий этилди ва талабаларда уларнинг назарий ва амалий билим олишларида қадриятли муносабатларни шакллантириш, бўлажак касбий - мутахассислик фаолияти учун уларнинг аҳамиятини шахсан англаш шароитларини яратилди.

6. Ишлаб чиқилган курс воситасида бўлажак бошланғич синф ўқитувчисини экспериментал тайёрлаш (назарий тайёрлаш доирасида) ва уларни амалий фаолиятга киритиш жараёнида махсус ахборот компетентлигини ривожланганлик усиш динамикасини таҳлил қилинди. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг ахборот компетентлигини ривожлантириш асосини: инсонпарварлаштириш ва шахс ривожига ғоялари, ривожлантирувчи ва тарбияловчи ўқитиш концепсияси, ўқитиш жараёнини ташкил этишга шахсий - фаолиятли ёндашув концепсияси, педагогик ҳодисаларни ва унинг қулланилишини ууврганишга тизимли ёндашув ташкил этади. Тадқиқот натижасида қуйидаги ишлар амалга оширилди: – Ўқитувчининг касбий компетентлигини ташкил этувчи «Бошланғич синфлар ўқитувчининг ахборот компетентлиги» тушунчасининг педагогик моҳиятини аниқланди; – Бошланғич синфлар ўқитувчининг касбий компетентлиги тасаввури структураси икки блок жамланмаси: «асосий» компонентлар блоки ва «махсус» компонентлар блоки кўринишида асосланди;

– Бошланғич синфлар ўқитувчининг ахборот компетентлиги асосий ва махсус танлаб олинган компонентлари аниқланди ва мезонлари очиб берилди;

– Бошланғич синфлар ўқитувчининг ахборот компетентлиги махсус таркиби ва ажратилган компонентлари билан мувофиқлиги аниқланди; – Бошланғич синфлар ўқитувчининг ахборот компетентлиги махсус структурасини ҳисобга олиб, ишлаб чиқилган махсус о'қув о'тказилиши талабаларда бошланғич синф ўқитувчининг ахборот компетентлиги махсус компонентларига қадриятли муносабатни ривожлантиришга ва уларда янги ахборот технологияларига оид билим ва малакалардан таълим жараёнида туғри фойдаланишларига ёрдам беради. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг ахборот компетентлигини ривожлантиришда қуйидаги назарий ва методикани такомиллаштиришдан иборат: педагогика олий таълим муассасаларида таълим жараёнида бошланғич синф ўқитувчисининг компетентлигини ривожлантиришнинг педагогик шароитлари назарий ва экспериментал асослаш; педагогнинг шахсий - касбий хусусияти сифатида «бошланғич синфлар ўқитувчисининг ахборот компетентлиги» тушунчасини киритиш узида бошланғич синфларда таълим жараёнида инновацион ахборот технологияларини самарали қўллаш соҳасида билим, малака ва қадриятли муносабатларни жамлаш, педагогика олий таълим муассасаларида таълим жараёнида бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг ахборот компетентлигини ривожлантириш тўлиқ эришиш. Хулоса урнида шуни айтиш жоизки олинган натижалар асосида ҳозирги карантин даврида ўқитувчилар ва талабалар ахборот компетентликка эга бўлиб, масофавий таълимда тўлиқ имкониятдан фойдаланишди.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Бегимқулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти. //Пед. фан. док. дисс. – Т.: 2007.- 305 б.
2. Зайцева О.Б. Формирование информационной компетентности будущих учителей средствами инновационных: Дис. ... канд. пед. наук/ О.Б.Зайцева.- Армавир, 2002.- 169 С.
3. Кисель Н.В. Информационная компетентность учителя как условие эффективного управления образовательным процессом: Дис. ... канд. пед. наук/ Н.В. Кисель.- Калуга, 2002.- 178 С.
4. А.Каримжонов. Таълим тизимни бошқариш асослари. Тошкент 2005 й.

5.А.Каримжонов. Педагогик тизимни бошқаришнинг меъёрий асослари. Тошкент. Фирдавс. 2021 й.

6.А.Каримжонов. Инкишофи нутқ дар давраи таълими савод. Чирчиқ 2021 й